

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554500>

Худайберганава Назокат Рахимовна

*Преподаватель кафедры романо-германских наук факультета
иностранной филологии*

Ургенчского государственного университета

Худойберганава Гуласал Фахриддин кизи

*Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии*

Рузматова Угилжон Шукурулло кизи

*Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии*

Аннотация. *В данной статье дана подробная информация о префиксе, построении сложносочиненного предложения, предложном падеже, падежной семантике, структурно-семантической связи, качестве и семантике абстрактных существительных, употребляемых при употреблении гиперболы в речи, проиллюстрированная примерами.*

Ключевые слова. *Предложная, сложносочиненная конструкция, предложно-падежная конструкция, падежная семантика, структурно-семантическая связь, прилагательные и семантика в абстрактных существительных.*

Имена прилагательные с префиксами без- (бес-) и не- широко представлены в русском языке и часто возглавляют синонимические ряды. Например, в следующих рядах слов: безгрешный, непогрешимый, святой, непорочный; бездарный, неталантливый, бесталанный; бездушный (резкая отрицательная оценка), черствый, холодный (менее резко), неотзывчивый, нечуткий (в самой общей форме); безжалостный, бессердечный, бездушный, жестокий, жестокосердый; безжизненный, неживой, мертвый; беззастенчивый (недостаточно сдержанный и деликатный в своем поведении), бесцеремонный, беспардонный (открыто и иногда грубо пренебрегающий общепринятыми нормами и интересами других), наглый, нахальный (наиболее высокая степень беззастенчивости, доходящей до бесстыдства); безмолвный (умолкший, переставший говорить), молчаливый (такой, который больше молчит, или молчит в данных условиях), немой употребляется с усилительным значением, когда необходимо подчеркнуть

полное молчание; безнравственный (не имеющий нравственных устоев, лишенный морали) - порочный (не только не имеющий нравственных устоев, но и обладающий пороками) - растленный (дошедший до полного морального разложения, резко отрицательная оценка; безопасный, неопасный (не заключающий в себе опасности), безобидный (ничем не угрожающий, совершенно неопасный) безрассудный, безумный, сумасбродный, сумасшедший, безумный имеет усилительный характер, как и сумасшедший; бесконечный, нескончаемый; неблагородный, невеликодушный; неблизкий, недалекий, недальний (меньшая степень близости) и мн. др.

Образование имен прилагательных и имен существительных от предложно-падежных конструкций было чрезвычайно продуктивным в русском языке, что связано и с традицией калькирования (безмолвие, безумство, бесстрашие, безлошадный, безобразный и т.д.). Конфиксальные субстантивы, содержащие в своей структуре словообразующий элемент без-, выражают общее словообразовательное значение «отсутствие того, что названо в производящей основе», на базе которого могут развиваться различные предметные и отвлечённые значения.

Для имен существительных, образованных от предложно-падежных конструкций с предлогом без, всегда было характерно двойное осмысление словообразовательной формы: они могли соотноситься как с основами имен существительных, так и с основами имен прилагательных. Отметим, что семантические поля качества и состояния соприкасаются. Семантика состояния содержит в себе элемент характеристики лица, что способствует установлению структурно-семантических связей у рассматриваемых существительных с прилагательными, образованными от тех же предложно-падежных конструкций. Развитие качественных оттенков в семантике наблюдается у дериватов с отвлечёнными именами существительными в основе. Адъективная структурно-семантическая зависимость становится приоритетной для ряда бывших конфиксальных имев, у которых происходит усиление качественных значений (бескорыстие, беззаконие, безучастие, бессмыслие, бесчувствие).

Окачествлению семантики имен существительных способствует наличие у некоторых из них близкоструктурных и близкозначных имён на -ость: бескорыстность, беззаконность, безучастность, бессмысленность, бесчувственность и др. Взаимодействие имён на -ие и на -ость приводит к складыванию между ними отношений словообразовательной синонимии с единым словообразовательным значением и единой приадъективной мотивированностью: бескорыстие - бескорыстность при бескорыстный, беззаконие - беззаконность при беззаконный, безучастие - безучастность при

безучастный, бессмыслие - бессмысленность - бессмыслица при бессмысленный, бесчувствие - бесчувственность при бесчувственный и др.

У ряда субстантивов при сохранении связей с первоначальной производящей основой происходит её переосмысление, своеобразная метафоризация, наблюдается, например, у дериватов, мотивированных именами существительными - названиями частей тела или именами существительными, называющими понятия внутреннего мира человека (бессердечие, безличие, безобразие, бездушие и др.).

Изменяется семантическое наполнение имен существительных образ, душа, сердце, лик (лицо). Появляются омонимичные существительные образ, душа, сердце, лик (лицо) с отвлечёнными значениями, называющие уже не части организма человека (душа в понимании верующих - такой же реальный орган человеческого тела, как и рука, например), а абстрактные понятия морально-этического плана. Образ человека - это его внешность, человек без сердца - холодный человек, человек с душой - чуткий человек, иметь своё лицо - быть личностью, индивидуальностью.

Следом за изменением семантического объёма существительных происходят изменения в семантике словосочетаний с предлогом без - без души, без сердца, и прилагательных» производных от данных словосочетаний безобразный, бездушный, бессердечный, безликий. Эти семантические изменения в сфере имён связаны с тенденцией к выражению безотносительного признака прилагательными, с так называемым «развитием категории качества». Примером может служить прилагательное безобразный, которое в современном русском языке имеет значение «уродливый» и не соотносится с предложно-падежной конструкцией без образа, от которой было образовано.

С развитием качественной семантики у ряда дериватов адъективная соотнесённость начинает превалировать, а субстантивная остаётся как сопутствующая (бессмыслие, бессердечие). Для каждого конкретного слова вопрос мотивированности решает его семантический объём. Влияние близкоструктурных и близкозначных имён на -ость поддерживает приадъективную зависимость существительных со структурой без...ие.

К числу морфологических средств гиперболизации относятся наречия в сравнительной степени, для которых верны все те положения, что были высказаны относительно сравнительной степени имен прилагательных. Компаративные наречия гиперболизируют степень проявления действия, характеризуя психологическое состояние героев: Гарун бежал быстрее лани,/быстрее, чем заяц от орла...; Увы! теперь он был бы рад,/Когда б быстрее, чем мысль иль (вгляд,/В него проник смертельный яд!..

(М. Лермонтов). Ср.: Чем совесть чище, тем выше ее продажная цена (Д. Рудый).

Итак, морфологическими средствами гиперболизации являются специальные формы имен прилагательных и наречий (а также формы имен существительных), обозначающие различную степень проявления признаков предметов, явлений, действий, такие, как элятивные, суперлятивные, компаративные, причем наиболее частотны формы компаратива.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. М.Ю.Лермонтова:лингвист. Гипербола в поэтических произведениях: Дис...канд. Филол. Наук: 10.92 М., 1995
2. А.Вознесенский Избранное.. 2004
3. Ш.Балли, общая лингвистика и вопросы французского языка. 1995